

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Erkaboyev Oybek Muhammadjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**O'SMIRLARNI ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA
JISMONIY TARBIYA VA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK
INTEGRATSIYASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR